

**Potencial emprendedor y formación profesional: estudio en un centro
integrado de Andalucía.**

**Entrepreneurial potential and vocational training: a study in an integrated
centre in Andalusia.**

**Potencial empreendedor e formação profissional: um estudo num centro
integrado na Andaluzia.**

Resumen:

Introducción. El presente artículo muestra un estudio de llevado a cabo en un Centro Integrado de Formación Profesional ubicado en Andalucía. La muestra es alumnado que cursa los estudios de Formación Profesional tanto de Grado Medio como Superior de diferentes familias profesionales. **Objetivos.** Conocer las habilidades vinculadas al emprendimiento en el alumnado de formación profesional del centro participante. **Metodología.** El enfoque utilizado en el presente estudio es de corte cuantitativo participando un total participaron 185 estudiantes utilizando cuestionarios validados que permiten evaluar dimensiones clave como la actitud emprendedora, la iniciativa personal y la competencia digital. **Resultados.** Los resultados muestran un potencial emprendedor moderado en el alumnado, con diferencias asociadas principalmente a la edad y a la participación en programas específicos como el Aula de Emprendimiento. **Conclusiones.** Las conclusiones ofrecen orientaciones útiles para la mejora del potencial emprendedor en la formación profesional, alineando la intervención educativa con los retos del entorno laboral contemporáneo. No obstante, se reconocen limitaciones relacionadas con la representatividad de la muestra y la ausencia de datos cualitativos, lo que restringe la generalización de los resultados.

Palabras clave: empresario, trabajador independiente, formación profesional, actitud del estudiante, competencias sociales.

Abstract

Introduction. This article shows a study carried out in an Integrated Vocational Training Centre located in Andalusia. The sample is made up of students studying vocational training at both intermediate and higher levels in different professional families. **Objectives.** To find out the skills linked to entrepreneurship in the vocational training students of the participating centre. **Methodology.** The approach used in this study is quantitative, with a total of 185 students taking part using validated questionnaires that allow us to evaluate key dimensions such as entrepreneurial attitude, personal initiative and digital competence. **Results.** The results show a moderate entrepreneurial potential in the student body, with differences associated mainly with age and participation in specific programmes such as the Entrepreneurship Classroom. **Conclusions.** The conclusions offer useful orientations for the improvement of entrepreneurial potential in vocational training, aligning educational intervention with the challenges of the contemporary work environment. However, limitations related to the representativeness of the sample and the absence of qualitative data are recognised, which restricts the generalisability of the results.

Keywords: entrepreneur, self-employed, vocational training, student attitude, social competences.

Resumo

Introdução. Este artigo apresenta um estudo realizado num Centro Integrado de Formação Profissional situado na Andaluzia. A amostra é constituída por estudantes de formação profissional de nível intermédio e superior de diferentes famílias profissionais. **Objectivos.** Conhecer as competências ligadas ao empreendedorismo nos alunos de formação profissional do centro participante. **Metodologia.** A abordagem utilizada neste estudo é quantitativa, com a participação de um total de 185 alunos através de questionários validados que permitem avaliar dimensões chave como a atitude empreendedora, a iniciativa pessoal e a competência digital. **Resultados.** Os resultados mostram um potencial empreendedor moderado no corpo discente, com diferenças associadas principalmente à idade e à participação em programas específicos como a Aula de Empreendedorismo. **Conclusões.** As conclusões oferecem orientações úteis para a

melhoria do potencial empreendedor na formação profissional, alinhando a intervenção educativa com os desafios do ambiente de trabalho contemporâneo. No entanto, reconhecem-se limitações relacionadas com a representatividade da amostra e a ausência de dados qualitativos, o que restringe a generalização dos resultados.

Palavras-chave: empresário, trabalhador por conta própria, formação profissional, atitude do estudante, competências sociais.

Introducción

La Unión Europea (UE) se enfrenta al reto del desempleo juvenil, que afecta al 14,5 % de las personas menores de 25 años. En España, este índice alcanza el 28,2 %, lo que posiciona al país como líder en desempleo juvenil dentro de la UE, a pesar de las mejoras recientes (Eurostat, 2024). Ante esta situación, la UE ha promovido políticas orientadas a impulsar el autoempleo y la creación de nuevas empresas, en coherencia con la Resolución del Consejo de noviembre de 2009. Estas iniciativas buscan facilitar la transición entre el ámbito educativo y el laboral, ya sea como trabajadores o emprendedores.

El emprendimiento, tradicionalmente asociado al ámbito empresarial, ha evolucionado hacia un concepto más amplio que incluye competencias como la creatividad, el liderazgo y la autonomía. Según Ávila (2021), esta noción puede entenderse como un factor clave dentro del contexto educativo y social. La necesidad de desarrollar estas capacidades resulta fundamental en un mercado laboral en constante cambio, donde las empresas deben adaptarse a nuevas dinámicas (Glikson et al., 2020).

En este marco, el presente estudio analiza las habilidades necesarias para el emprendimiento que componen el potencial emprendedor y la iniciativa personal de los alumnos que cursan la etapa de formación profesional en un centro integrado de formación profesional. La investigación, realizada con 185 estudiantes de diversas especialidades, evaluó factores como la actitud emprendedora, la competencia digital y las habilidades de liderazgo. Los resultados muestran un bajo nivel general de potencial emprendedor, aunque con diferencias significativas según la edad, que

influye positivamente en la iniciativa personal. Además, el alumnado manifestó interés en mejorar su formación digital, lo que señala áreas de mejora clave.

Objetivos del estudio

Este análisis tiene como objetivo no solo identificar cómo estas características influyen en el desarrollo académico y personal de los alumnos, sino también comprender cómo se reflejan en su disposición hacia el emprendimiento. La investigación se enfoca en explorar cómo estas actitudes y la iniciativa personal pueden convertirse en motores clave para fomentar una mentalidad innovadora y proactiva, esencial en un mundo laboral en constante transformación. A través de este enfoque, se busca proporcionar una visión integral que permita no solo evaluar el estado actual de dichas competencias en los estudiantes, sino también establecer recomendaciones prácticas para su fortalecimiento en contextos educativos similares.

Objetivos generales

Los resultados del informe GEM (2023) arrojan datos relativos tanto a la recuperación del emprendimiento tras la crisis del Covid-19 como a la importancia de la FP en este proceso. De acuerdo con la misma fuente, se han de tener en cuenta tres importantes datos que dotan de importancia al presente estudio:

- El factor edad. El resultado del informe indica que, de cada diez iniciativas emprendedoras llevadas a cabo en 2022, cuatro de ellas han sido desarrolladas con jóvenes de entre 18 y 24 años. Edad que coincide con el final de la etapa de bachillerato y comienzan las etapas universitarias y de formación profesional de grado superior.
- Conocimientos financieros. Se concluye que cada año el nivel de conocimiento en finanzas de los emprendedores aumenta. Situándose en un 43% el alumnado de formación profesional que considera tener un nivel medio de estos conocimientos.
- Nivel educativo. Este factor condiciona tanto el carácter innovador como la orientación internacional de las ideas emprendedoras. En el caso de la formación profesional se sitúa en un 27%, por detrás del 33% que ofrecen las ideas generadas por alumnado universitario.

El principal objetivo de este estudio es analizar el nivel de actitud frente al emprendimiento del alumnado de formación profesional en un centro dedicado en exclusiva a la formación de alumnado de formación profesional. Del mismo modo se pretende conocer si acciones llevadas a cabo como la conocida como “Aula de Emprendimiento”, ha generado un mayor impacto en el alumnado participante que en el no participante.

Enfoque del análisis

A partir de estos objetivos, se pretende examinar cómo diferentes factores, tanto individuales como contextuales, influyen en las características emprendedoras del alumnado. Este marco analítico permitirá identificar patrones y relaciones significativas que puedan servir como base para diseñar estrategias de mejora en la formación profesional, especialmente en lo referente al desarrollo de competencias emprendedoras y la promoción de la iniciativa personal.

Marco teórico

Concepto y desarrollo del potencial emprendedor

El concepto de emprendimiento no es algo novedoso, limitado a los cambios recientes en el mercado laboral. Ha estado en el punto de mira de la investigación durante décadas, con numerosas definiciones que buscan abarcar su significado y aplicabilidad. En este análisis, se toma como referencia la definición de ofrecida por Patiño et al (2018) atribuida a Toca, quien define al emprendedor como *"la persona que desarrolla la capacidad para identificar oportunidades a partir de ideas básicas e innova a lo largo de este proceso y enfrenta los desafíos del entorno hasta alcanzar los objetivos que lo motivan"*. Esta perspectiva resulta relevante y está alineada con el marco EntreComp, una herramienta europea que entiende el emprendimiento como una competencia esencial que todo joven perteneciente al espacio europeo debe adquirir y desarrollar tanto a nivel personal como profesional. Este enfoque fomenta la integración al mercado laboral desde la perspectiva del trabajador por cuenta ajena, como del trabajador por cuenta propia o emprendedor, promoviendo la generación de proyectos de carácter cultural, social o comercial.

En 2006, el Parlamento Europeo incluyó el "sentido de iniciativa y espíritu emprendedor" entre las ocho competencias clave que todo ciudadano debería poseer. Esto se materializó en el marco EntreComp, que proporciona un conjunto estructurado de habilidades para el desarrollo del emprendimiento. Desde su creación, este marco ha sido impulsado por diversas instituciones europeas, destacando su papel en la preparación de los ciudadanos para afrontar los desafíos del siglo XXI.

El marco europeo para el emprendimiento aborda dos dimensiones principales. La primera, la dimensión externa, va más allá de la formación académica y está influenciada por factores sociales, culturales y económicos. Estos elementos interactúan entre sí para generar una cultura proclive al emprendimiento. Según Castaño et al. (2015), estos factores externos desempeñan un papel esencial en la creación de un ecosistema que potencie el emprendimiento, al proporcionar condiciones estructurales favorables para la innovación y la iniciativa empresarial.

La segunda dimensión es la personal, centrada en las características individuales que motivan a las personas a emprender. Este enfoque no se limita a habilidades técnicas, sino que incluye aspectos como la motivación, la resiliencia y la capacidad de construir una identidad emprendedora sólida. Bernal et al. (2021) argumentan que esta identidad es fundamental para desarrollar un estilo de vida autónomo y adaptable, permitiendo a las personas superar obstáculos y alcanzar sus metas en contextos cambiantes.

En conclusión, el desarrollo de competencias emprendedoras dentro del contexto europeo requiere un enfoque que integre tanto los factores externos que favorecen el ecosistema emprendedor como los factores internos que potencian la acción individual. Este modelo integral no solo facilita la creación de proyectos sostenibles e innovadores, sino que también fortalece la ciudadanía activa, preparando a las personas para hacer frente los retos del mercado laboral y contribuir al avance de la sociedad.

La identidad emprendedora se considera un componente esencial de la identidad personal, integrando un conjunto de habilidades y predisposiciones que conforman lo que se ha denominado el potencial emprendedor (Bernal, 2021). Según Athayde (2009), este concepto incluye un conjunto de características atribuibles a las

personas como son: creatividad, resolución de problemas, orientación al logro, liderazgo y control personal. En este marco, la iniciativa personal se posiciona como un indicador clave dentro del potencial emprendedor, actuando como un catalizador que motiva a las personas a dar el paso hacia el emprendimiento (Bernal y Cárdenal, 2014).

Definida como un constructo multidimensional, la iniciativa personal engloba comportamientos como la proactividad, la persistencia y la capacidad de autogestión, fundamentales para superar obstáculos y alcanzar objetivos en contextos adversos (Frese y Fay, 2001). Estudios previos han demostrado que las personas con mayor inclinación emprendedora tienden a exhibir niveles más altos de iniciativa personal en comparación con aquellas que no emprenden (Frese et al., 1997; Frese y Fay, 2001; Lisbona y Frese, 2018). Asimismo, existe una correlación positiva entre la iniciativa personal, la consecución del éxito a nivel empresarial y la orientación hacia actividades emprendedoras (Gorostiaga et al., 2019).

No obstante, el potencial emprendedor no se traduce directamente en la acción de emprender. Según lo planteado por Bernal et al. (2021), contar con un alto potencial emprendedor implica que el individuo dispone de habilidades y recursos personales que favorecen tanto el inicio como la administración de un emprendimiento. Sin embargo, esto no necesariamente implica que la persona llegará a convertirse en emprendedor. Este potencial funciona como una reserva de capacidades que permite enfrentar las exigencias y desafíos propios del emprendimiento con mayor eficacia.

Esta conexión entre el potencial emprendedor, la iniciativa personal y el éxito empresarial resalta la relevancia de fomentar estas competencias desde una perspectiva educativa. Diseñar programas que fortalezcan habilidades como la creatividad, la persistencia y el liderazgo puede no solo incrementar las posibilidades de que los futuros emprendedores se lancen al mercado, sino también asegurar la sostenibilidad y éxito de sus proyectos a largo plazo. Así, el potencial emprendedor se presenta como una competencia indispensable para adaptarse a los entornos dinámicos del mercado contemporáneo, integrando habilidades personales y estrategias prácticas orientadas al logro de metas empresariales.

Emprendimiento en FP y tecnologías digitales

Con el objetivo de incentivar el autoempleo en las nuevas generaciones, resulta fundamental abordar desde la formación el fomento y mejora de aquellas habilidades necesarias para emprender que comprenden el concepto de potencial emprendedor. La Unión Europea reconoció esta necesidad en el Consejo de Lisboa del año 2000, señalando la importancia de proporcionar a las nuevas generaciones las herramientas que les ayuden a hacer frente a los nuevos desafíos a los que se enfrentan. Este marco sentó las bases para la introducción de la cuestión emprendedora en la educación en los países que forman parte de la Unión Europea (De la Fuente et al., 2018).

En España, este enfoque ha sido integrado progresivamente a través de diversas reformas educativas. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incorpora explícitamente el emprendimiento como parte de sus principios pedagógicos (artículo 19). Dotando cada vez de mayor importancia la adquisición de habilidades para el emprendimiento desde etapas educativas más tempranas hasta la formación específica para la incorporación del alumnado al mercado laboral, como es la formación profesional, buscando promover el desarrollo integral del alumnado (artículo 34.h). En los últimos años, la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, refuerza el emprendimiento como un pilar clave del sistema de FP, destacándolo como un principio fundamental (artículo 3).

El enfoque adoptado en el sistema educativo español aborda el emprendimiento desde perspectivas complementarias. Por un lado, de manera directa, a través de asignaturas específicas que desarrollan conocimientos empresariales, como Empresa e Iniciativa Emprendedora o Itinerario Personal para la empleabilidad II, que viene a sustituir para el curso 2024/2025 a la anteriormente citada (Real Decreto 659/2023, de 18 de julio). Por otro lado, de forma transversal, mediante un marco normativo que insta a las comunidades autónomas como responsable del desarrollo normativo en cada región, a integrar la cultura emprendedora en los currículos que componen la oferta formativa de la etapa de FP (artículos 104 y 105). Este modelo busca consolidar el emprendimiento como un elemento esencial en la formación de los estudiantes.

Además, la dimensión cultural desempeña un papel crucial en la formación emprendedora. Según Cárdenas et al. (2021), la relación entre la educación emprendedora y la capacidad de adaptación de las personas frente a los desafíos sociales y económicos es positiva. Ante un contexto de transformaciones globales, es fundamental que los jóvenes cuenten con un conocimiento sólido sobre las dinámicas y herramientas necesarias para enfrentar un mundo empresarial cambiante.

La educación emprendedora no solo mejora la empleabilidad, sino que también prepara a los estudiantes para ser actores activos en un entorno dinámico, marcado por la innovación y la necesidad constante de adaptación. Este enfoque integral no se limita a impartir habilidades técnicas, sino que fomenta competencias personales y sociales esenciales para prosperar en un mercado laboral globalizado y competitivo. De esta manera, se forman personas capaces de liderar iniciativas, adaptarse a los cambios y contribuir al desarrollo económico y social desde una perspectiva emprendedora.

La Unión Europea, consciente de la evolución de la tecnología en el actual mercado laboral y de su futura evolución, ha reconocido la importancia de vincular el emprendimiento con estas nuevas herramientas que están cambiando el paradigma mundial. Para ello, ha desarrollado marcos estratégicos que buscan facilitar la adquisición de competencias esenciales en este ámbito. Entre ellos destacan el Marco Europeo de Competencias en Emprendimiento (EntreComp) y el Marco Europeo de Competencias Digitales (DigComp). EntreComp se enfoca en desarrollar habilidades clave para emprender, mientras que DigComp abarca competencias relacionadas con la gestión de información, la comunicación y colaboración en línea, la creación de contenido digital, la resolución de problemas y la seguridad en entornos digitales (Ala-Mutka, 2011; Carretero et al., 2017; Comisión Europea, 2006, 2016).

En el contexto del emprendimiento, las competencias digitales se han convertido en un factor esencial, especialmente para los jóvenes. Estas habilidades, como la comunicación y la colaboración digital, han demostrado ser fundamentales para la ejecución de proyectos emprendedores, tanto en entornos virtuales como físicos (Fernández, 2023). En particular, el desarrollo de estrategias efectivas de

interacción en plataformas digitales ha resultado ser una herramienta clave para optimizar la productividad y mejorar los resultados de los proyectos empresariales.

La capacidad para gestionar y organizar recursos digitales también ha adquirido una relevancia significativa en este ámbito. Estas competencias no solo favorecen un uso eficiente de Internet, sino que también mejoran el desempeño laboral al optimizar procesos y maximizar los resultados obtenidos. De esta manera, la integración de habilidades digitales contribuye a cerrar la brecha existente entre las metodologías de formación tradicionales y las demandas del mercado laboral actual (Fernández, 2023).

Incorporar competencias digitales y emprendedoras en los programas educativos prepara a los jóvenes para responder a los retos de una economía cada vez más digitalizada. La combinación de habilidades de gestión de información, comunicación efectiva y colaboración en red no solo mejora la empleabilidad, sino que también impulsa la creación de iniciativas sostenibles y competitivas en un mercado global.

En síntesis, los marcos EntreComp y DigComp proporcionan una base sólida para formar a una nueva generación de emprendedores. Estos enfoques no solo promueven el desarrollo de habilidades técnicas, sino también de competencias transversales que son esenciales para liderar y gestionar proyectos innovadores en un mundo laboral en constante evolución. Este enfoque integral asegura que los futuros profesionales estén preparados para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades de la transformación tecnológica global.

Metodología

Participantes

El estudio se desarrolló con la participación de 185 estudiantes matriculados en diversos ciclos formativos de Formación Profesional (FP) de Grado Medio y Grado Superior, pertenecientes a un Centro Integrado de Formación Profesional del sur de España. Se seleccionó la muestra mediante un muestreo intencional con el objetivo de incluir alumnado de siete familias profesionales: Industrias Alimentarias,

Administración y Gestión, Química, Electricidad y Electrónica, Comercio y Marketing, Instalaciones y Mantenimiento, y Edificación y Obra Civil. Esta diversidad permitió obtener una representación más amplia y equilibrada de las competencias emprendedoras y de la iniciativa personal en el contexto específico de la FP. La muestra se compone de 122 alumnos de género masculino y 62 de género femenino, con edades que oscilan entre los 16 y los 45 años.

Figura 1

Distribución de los alumnos participantes en función de su edad.

Nota: El gráfico representa de manera porcentual la distribución de la muestra participante en función de su edad. Elaboración propia.

En cuanto a la vía de acceso a la FP, se identificó que el 44,86% de los estudiantes ingresó tras completar el Bachillerato, mientras que un 29,73% lo hizo desde un Ciclo Formativo de Grado Medio. Un porcentaje menor accedió desde la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o mediante pruebas específicas de acceso, evidenciando diferentes trayectorias académicas que conducen a la FP.

Figura 2

Distribución del alumnado en fusión del modo de acceso a los estudios actuales.

Nota. El gráfico representa cómo el alumnado que compone la muestra participante ha accedido a sus estudios actuales. Elaboración propia.

Adicionalmente, un 48,11% de los estudiantes encuestados participaron en el programa Aula de Emprendimiento, diseñado para promover competencias emprendedoras y fomentar una mentalidad orientada hacia la innovación y la creación de proyectos. Esta circunstancia permitió evaluar no solo el nivel general de potencial emprendedor e iniciativa personal en la muestra, sino también el impacto específico de esta formación en el desarrollo de dichas competencias.

Esta caracterización de la muestra ofrece un panorama representativo y detallado de los participantes, lo que garantiza un análisis más preciso de cómo las competencias emprendedoras e iniciativa personal se manifiestan en el alumnado de FP. Además, la inclusión de estudiantes que participaron en el Aula de Emprendimiento facilita la comparación entre quienes recibieron formación específica en emprendimiento y quienes no lo hicieron, proporcionando datos valiosos para evaluar la efectividad de este tipo de programas formativos.

Procedimiento

El estudio se desarrolló en estrecha colaboración con la dirección del centro educativo y el profesorado de ciclos formativos, asegurando que tanto los docentes como el alumnado estuvieran plenamente informados sobre los objetivos y procedimientos. La participación del alumnado fue voluntaria, anónima y confidencial. Los cuestionarios se cumplimentaron mediante códigos QR, accesibles a través de dispositivos móviles, y se completaron durante las clases en dos períodos de recolección: febrero y marzo de 2024. Para los estudiantes menores de edad, se gestionó previamente un consentimiento informado que debía ser firmado por sus padres o tutores legales antes de su participación. Los cuestionarios fueron completados en el aula bajo supervisión docente no llevando más de 15 – 20 minutos su realización.

Instrumentos utilizados

Para la recopilación de datos en este estudio se emplearon instrumentos validados diseñados específicamente para medir las competencias emprendedoras y la iniciativa personal del alumnado. Estos instrumentos incluyen cuestionarios tipo Likert que evalúan variables claves relacionadas con el emprendimiento, así como un formulario para recoger datos sociodemográficos.

Datos Sociodemográficos

Se incluyó un formulario que permitió obtener información sobre el género, edad, nivel de estudios, vía de acceso a la Formación Profesional (FP) y participación en programas específicos, como el Aula de Emprendimiento (ADE). Además, se

recogieron datos sobre la formación de los padres y el nivel de competencia digital auto percibido por el alumnado, evaluado en una escala de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto).

Test ATE-S (Actitudes hacia el Emprendimiento)

Para evaluar el potencial emprendedor, se utilizó la prueba ATE-S (Cárdenas et al., 2021), que consta de 22 ítems medidos en una escala Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Este instrumento mide cinco dimensiones clave: creatividad, liderazgo, resolución de problemas, orientación al logro y control personal. El resultado de la prueba se consigue con el sumatorio de cada una de las dimensiones claves considerando un elevado potencial emprendedor supera los 90 puntos. El ATE-S ha demostrado ser un instrumento fiable y válido, con un alfa de Cronbach de 0,852, lo que indica una alta consistencia interna. También se realizó un análisis factorial exploratorio, obteniendo un 60,8% de la varianza explicada, lo que respalda la validez del constructo.

Cuestionario de Evaluación de la Iniciativa Personal (Gorostiaga et al., 2018)

Este instrumento mide las dimensiones de proactividad, persistencia y autoinicio, que son componentes esenciales de la iniciativa personal. Consta de 17 ítems también en formato Likert, y tiene un alfa de Cronbach de 0,843. Los análisis factoriales realizados mostraron un 63,7% de la varianza explicada, asegurando la fiabilidad y validez del cuestionario.

Se administraron ambos instrumentos de forma anónima a través de un código QR, lo que facilitó el acceso del alumnado mediante sus teléfonos móviles. La metodología utilizada permitió recopilar información precisa y relevante sobre las actitudes emprendedoras e iniciativas personales, asegurando la calidad y representatividad de los datos obtenidos.

Análisis de datos.

Tras la fase de recolección de datos, se llevó a cabo un análisis estadístico utilizando el software SPSS (versión 29). Se aplicaron técnicas descriptivas (frecuencias, porcentajes, medidas de dispersión y tendencias centrales), análisis

correlacionales (coeficiente de Pearson) e inferenciales (pruebas t de Student y ANOVA) para contrastar hipótesis. Además, la fiabilidad del instrumento se verificó mediante el alfa de Cronbach, y su validez de constructo se evaluó a través de un análisis factorial exploratorio (AFE). Los resultados obtenidos se enfocaron en el análisis del potencial emprendedor del alumnado de Formación Profesional, y se compartieron con el centro educativo y los participantes, promoviendo su uso para mejorar los procesos formativos y educativos.

Resultados

Potencial Emprendedor

El análisis de clústeres (K-means, k=3) permitió identificar tres perfiles emprendedores diferentes entre el alumnado encuestado: Perfil 1 (competencia intermedia, 41%), Perfil 2 (potencial no desarrollado, 24%) y Perfil 3 (emprendedores con alto potencial, 35%). El primero de los perfiles presenta puntuaciones significativamente más bajas en iniciativa y habilidades empresariales. El perfil 3 se asocia con estudiantes de mayor edad, de segundo curso y con padres con estudios universitarios, centrándose en los ciclos de Logística y Química principalmente. Evidenciando esta clasificación patrones claros de madurez emprendedora, no atribuibles sólo a los estudios que cursan, sino al desarrollo de competencias transversales.

Destaca la familia de Edificación y Obra Civil, con una puntuación media de 95 puntos, seguida de Química (91), Comercio y Marketing (90) e Instalaciones y Mantenimiento (90). Estos resultados reflejan un nivel alto de potencial emprendedor en estas áreas, en comparación con otras familias profesionales. Al igual que a nivel de centro, a nivel de familia profesional se observa una desviación típica entre 7 y 9 puntos, reflejando un nivel aceptable de diversidad, pero también suficiente consistencia para considerar patrones o tendencias generales. Destaca el grupo de alimentaria que presenta una desviación típica de 10, lo que indica una dispersión moderada-alta de los datos, suficiente para reflejar heterogeneidad dentro del grupo analizado. Aunque todavía se pueden identificar tendencias generales.

Figura 3

Media de los resultados de prueba ATE-S por familias profesionales.

Nota. El gráfico muestra la media de los resultados obtenidos en la prueba ATE-S en los diferentes ciclos formativos de cada familia profesional presentes en el centro formativo. Elaboración propia.

Las dimensiones evaluadas dentro del ATE-S revelan diferencias específicas. En creatividad, las puntuaciones oscilan entre 16 y 18, siendo Edificación y Obra Civil la más alta. La resolución de problemas y la motivación también destacan en esta familia profesional, con valores de 18 y 23, respectivamente. En contraste, Electricidad y Electrónica y Administración y Gestión obtuvieron valores más bajos en la puntuación total del ATE-S, reflejando un menor potencial emprendedor.

Figura 4

Media de las diferentes variables que componen el potencial emprendedor por familias profesionales.

Nota. El gráfico muestra la media de las diferentes variables que componen el potencial emprendedor en cada una de las familias profesionales en las que se agrupan todos los ciclos formativos presentes en el centro objeto de estudio.

Elaboración propia.

Iniciativa Personal

La iniciativa personal, medida mediante su propio cuestionario, mostró una puntuación media de 63 en el centro, lo que indica un nivel alto en general. La familia de Edificación y Obra Civil lideró con 70 puntos, mientras que Administración y Gestión obtuvo la puntuación más baja con 59. Dentro de las dimensiones, la proactividad presentó valores altos en Química (33) y Comercio y Marketing (33), mientras que Edificación y Obra Civil destacó en persistencia (15) y autoinicio (21).

Relación entre Potencial Emprendedor e Iniciativa Personal

Los resultados indican una correlación positiva significativa entre el potencial emprendedor (ATE-S) y la iniciativa personal, con un coeficiente de correlación de Pearson de 0,511. Esto sugiere que los estudiantes con mayor iniciativa personal tienden a tener un potencial emprendedor más elevado.

Análisis por Variables Sociodemográficas

El estudio encontró que la edad es un factor determinante para la iniciativa personal, con valores más altos en estudiantes mayores de 25 años. Es destacable que el grupo que presenta mayor dispersión en las edades del alumnado, el grupo de Alimentaria presenta también mayor dispersión en la media del potencial emprendedor, siendo el factor edad decisivo para explicar este hecho. En contraste, variables como género o formación de los padres no mostraron influencia significativa en las puntuaciones del ATE-S o la iniciativa personal.

En la última de las cuestiones planteadas, la participación del alumnado en las actividades del ADE, el estudio muestra un pequeño incremento en algunas de las variables que componen el potencial emprendedor en el alumnado participante frente al no participante, sin mostrar una gran influencia.

El análisis de regresión múltiple mostró que la prueba ATE-S es mejor predictor de la competencia emprendedora global ($\beta = 0,107$; $p = 0,002$), por encima de la edad, el género o la participación en el ADE. Asimismo, el ANOVA confirmó diferencias significativas de edad entre perfiles ($p=0,009$), lo que refuerza la validez del modelo.

Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos en este estudio ofrece una visión integral sobre las competencias emprendedoras y la iniciativa personal en estudiantes de Formación Profesional (FP). Al analizar estos datos en el contexto de estudios previos y marcos teóricos, se identifican patrones relevantes, así como áreas de mejora y propuestas para la integración de estas competencias en la educación técnica. La identificación de perfiles emprendedores aporta un marco empírico que resulta de utilidad para la intervención educativa, permitiendo adaptar estrategias formativas a las necesidades específicas de cada grupo.

El potencial emprendedor en el alumnado del centro se muestra moderadamente alto en algunas familias profesionales, como Química, Comercio y Marketing, e Instalación y Mantenimiento, mientras que otras, como Administración y Gestión, presentan puntuaciones más bajas. Este resultado evidencia diferencias metodológicas y curriculares entre las familias profesionales. Según Bernal-Guerrero

et al. (2021), la formación en competencias emprendedoras debe adaptarse a las características específicas del alumnado y del sector profesional, de manera que los contenidos y metodologías sean relevantes para las realidades laborales.

Además, la dimensión de creatividad mostró resultados altos en varias familias profesionales, destacando su importancia como una habilidad transversal que favorece la innovación. Esto concuerda con el marco EntreComp, que considera la creatividad como una competencia clave para identificar y desarrollar oportunidades (Comisión Europea, 2006). Sin embargo, áreas como el liderazgo y el control personal obtuvieron puntuaciones más bajas en algunas familias profesionales, lo que sugiere la necesidad de un enfoque más amplio que integre habilidades de gestión personal y de equipos, esenciales para el éxito emprendedor (Gorostiaga et al., 2018).

La iniciativa personal, medida a través de las dimensiones de proactividad, persistencia y autoiniciativa, mostró una relación significativa con el potencial emprendedor. Este hallazgo refuerza la idea de que el emprendimiento no solo depende de habilidades técnicas, sino también de actitudes y comportamientos que impulsan la acción, como señalan Frese y Fay (2001). La familia profesional de Edificación y Obra Civil obtuvo la puntuación más alta en iniciativa personal, posiblemente debido a la naturaleza de su formación, que requiere una planificación constante y la resolución activa de problemas.

Por otro lado, los niveles más bajos de persistencia en familias como Administración y Gestión indican una necesidad de fortalecer esta competencia a través de actividades que promuevan la resiliencia y la resolución de problemas. Según Fernández (2023), la persistencia es una habilidad clave en contextos educativos y laborales, especialmente en entornos caracterizados por la incertidumbre.

La correlación positiva moderada entre el potencial emprendedor y la iniciativa personal ($r=0,511$) refuerza la interdependencia entre ambas dimensiones. Esto coincide con estudios como los de Athayde (2009), que destacan cómo el desarrollo de actitudes emprendedoras está intrínsecamente ligado a la capacidad de actuar de manera proactiva y autónoma. En este sentido, los resultados del presente

estudio confirman que fomentar una iniciativa personal sólida puede ser una estrategia eficaz para potenciar el espíritu emprendedor en los estudiantes de FP.

La edad se identificó como un factor determinante en los niveles de iniciativa personal, con puntuaciones más altas en estudiantes mayores de 25 años. Este resultado coincide con lo señalado por Hitty y O’Gorman (2004), quienes argumentan que las personas más jóvenes suelen tener menos experiencia y confianza para enfrentarse a situaciones complejas, lo que afecta su capacidad emprendedora. En cambio, variables como el género y la formación de los padres no mostraron una influencia significativa en las competencias estudiadas, lo que respalda la idea de que estas habilidades pueden desarrollarse independientemente de factores sociodemográficos (Lisbona et al., 2018).

El programa Aula de Emprendimiento (ADE) mostró un impacto positivo, aunque no significativamente elevado, en las competencias emprendedoras. Los estudiantes participantes obtuvieron mejores resultados en dimensiones clave como la resolución de problemas y la motivación, pero las diferencias respecto a los no participantes fueron moderadas. Esto sugiere que, aunque el ADE tiene un potencial significativo, su diseño y ejecución pueden optimizarse. Según Díaz Picón (2021), las Aulas de Emprendimiento deben incorporar metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos y el uso de tecnologías digitales, para maximizar su impacto en el desarrollo de competencias emprendedoras.

Este estudio tiene ciertas limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados. En primer lugar, la muestra se circunscribe a un único centro educativo, lo que limita la generalización de los hallazgos a otros contextos. Además, la naturaleza cuantitativa del diseño puede haber omitido matices cualitativos que podrían enriquecer la comprensión de las experiencias y percepciones del alumnado. Como sugieren Cárdenas-Gutiérrez et al. (2023), futuros estudios podrían integrar enfoques mixtos para obtener una visión más completa.

Este estudio aporta evidencias relevantes sobre las competencias emprendedoras e iniciativa personal en estudiantes de FP, destacando la importancia de estas habilidades para la inserción laboral y el autoempleo. A partir de los resultados, se proponen las siguientes recomendaciones:

1. **Personalización de los programas formativos:** Es fundamental diseñar estrategias específicas para cada familia profesional, atendiendo a sus necesidades y características particulares. Por ejemplo, en familias con puntuaciones bajas en liderazgo, se podrían incorporar actividades que fomenten el trabajo en equipo y la toma de decisiones.
2. **Integración de metodologías activas:** Metodologías como el aprendizaje basado en proyectos y el uso de herramientas digitales pueden enriquecer la experiencia educativa, como han señalado Fernández (2023) y Prendes-Espinosa et al. (2021).
3. **Fortalecimiento del Aula de Emprendimiento:** El ADE debe enfocarse en el desarrollo de competencias prácticas y relevantes, integrando tecnologías digitales y colaborando con empresas locales para ofrecer experiencias reales de emprendimiento.
4. **Promoción de la persistencia y la resiliencia:** Estas competencias pueden trabajarse mediante dinámicas que simulen retos reales, fomentando la capacidad de superar obstáculos y adaptarse al cambio.
5. **Diseñar itinerarios diferenciados para los perfiles identificados:** al perfil 3 se le puede implicar una tarea de mentorización o liderazgo de proyectos; el perfil 1 se beneficiaría de experiencias prácticas contextualizadas; y el perfil 2 requiere refuerzo de habilidades básicas y estímulo motivacional.

En conclusión, el desarrollo de competencias emprendedoras e iniciativa personal se consolidan como un elemento clave para preparar a los estudiantes de FP ante los desafíos del mercado laboral y la transformación digital. Si bien este estudio ofrece un punto de partida sólido, futuras investigaciones deben ampliar el alcance y profundizar en las estrategias más efectivas para potenciar estas habilidades en el contexto educativo.

Referencias

- Ala-Mutka, K. (2011). *Mapping digital competence: Towards a conceptual understanding*. JRC-IPTS European Commission.
<https://ictlogy.net/bibliography/reports/projects.php?idp=2181>
- Ávila, E. (2021). La evolución del concepto emprendimiento y su relación con la innovación y el conocimiento. *Revista Investigación & Negocios*, 14(23), 32–48. <https://doi.org/10.38147/invneg.v14i23.126>
- Bernal, A. (2014). Competencia emprendedora e identidad personal: Una investigación exploratoria con estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. *Revista de Educación*, 363, 384–411.
<https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2012-363-192>
- Bernal-Guerrero, A., Cárdenas Gutiérrez, A. R., Domínguez-Quintero, A. M., & Montoro-Fernández, E. (2021). El potencial emprendedor en un programa de educación emprendedora en la ESO: Un estudio de caso. *Edetania. Estudios y Propuestas Socioeducativos*, (60), 45–69.
https://doi.org/10.46583/edetania_2021.60.929
- Cano, J. H. M. (2019). Juegos que inciden en la motivación y el aprendizaje en la educación emprendedora: Caso Cafet. *Vestigium Ire*, 13(2), 140–158.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7883857.pdf>
- Cárdenas Gutiérrez, A. R., Bernal Guerrero, A., & Montoro Fernández, E. (2021). Construction and validation of the Basic Scale of Entrepreneurial Competencies for the Secondary Education level: A study conducted in Spain. *PLOS ONE*, 16(4), Article e0249903.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249903>
- Cárdenas-Gutiérrez, A. R., Domínguez-Quintero, A., & Bernal-Guerrero, A. (2023). Evaluación del potencial empresarial en la formación de una nueva generación de agentes de cambio en España. *Ciencias Sociales*, 12(12), Article 680. <https://doi.org/10.3390/socsci12120680>
- Castaño, M., Méndez, M., & Galindo, M. (2015). The effect of social, cultural, and economic factors on entrepreneurship. *Journal of Business Research*, 68(7), 1496–1500. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.01.040>
- Chakraborty, S., Thompson, J. C., & Yehoue, É. B. (2016). The culture of entrepreneurship. *Journal of Economic Theory*, 163, 288–317.
<https://doi.org/10.1016/j.jet.2015.12.007>

Comisión Europea. (2006). Competencias clave para el aprendizaje permanente: Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006. *Diario Oficial L 394 de 30.12.2006*.

<https://acortar.link/q1UOY1>

Díaz Picón, I. (2021). *Creando aulas de emprendimiento en Formación Profesional: Una guía para empezar a emprender*. Ministerio de Educación. <https://acortar.link/tFHadY>

Davidsson, P. (1995). Determinants of entrepreneurial intentions. *Australian Centre for Entrepreneurship: QUT Business School*.

<https://acortar.link/61rAES>

De la Fuente Arias, J., Martínez, M. M. V., & Cardelle-Elawar, M. (2018). Aportaciones de la Psicología de la Innovación y del Emprendimiento a la Educación, en la Sociedad del Conocimiento. *Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica*, 10(28), 941–966.

<https://doi.org/10.25115/ejrep.v10i28.1544>

EPALE. (2020). *Marco europeo de competencias digitales DIGCOMP*.

<https://shre.ink/8cRt>

European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry. (2014). *Entrepreneurship education: A guide for educators*. Publications Office.

<https://data.europa.eu/doi/10.2769/51003>

European Commission/EACEA/Eurydice. (2016). *La educación para el emprendimiento en los centros educativos en Europa: Informe de Eurydice*. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

<https://acortar.link/2g9VDe>

European Commission. (2024, mayo 2). Tasa de desempleo juvenil: % de la población activa de 15 a 24 años. *European Data (Eurostat)*.

<https://doi.org/10.2908/TIPSLM80>

Fernández, M. V. (2023). Competencias digitales clave en el emprendimiento juvenil: Una revisión sistemática de los últimos 6 años. *RiiTE Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa*, 14, 28–44.

<https://doi.org/10.6018/riite.565401>

- Frese, M., & Fay, D. (2001). Personal initiative: An active performance concept for work in the 21st century. *Research in Organizational Behavior*, 23, 133–187. [https://doi.org/10.1016/s0191-3085\(01\)23005-6](https://doi.org/10.1016/s0191-3085(01)23005-6)
- Frese, M., Fay, D., Hilburger, T., Leng, K., & Tag, A. (1997). The concept of personal initiative: Operationalization, reliability and validity in two German samples. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 70(2), 139–161. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1997.tb00639.x>
- Galor, O., & Zeira, J. (1993). Income distribution and macroeconomics. *Review of Economic Studies*, 60(1), 35–52. <https://doi.org/10.2307/2297811>
- García, A. B. (2013). Analyzing the determinants of entrepreneurship in European cities. *Small Business Economics*, 42(1), 77–98. <https://doi.org/10.1007/s11187-012-9462-8>
- Gorostiaga, A., Balluerka, N., Ulacia, I., & Aliri, J. (2018). Evaluación de la iniciativa personal en el ámbito educativo y su relación con la actitud emprendedora y el rendimiento académico. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica*, 48(3), 139–153. <https://doi.org/10.21865/ridep48.3.09>
- Guerrero, A. B., Gutiérrez, A. R. C., & Athayde, R. (2021). Test de potencial emprendedor: Adaptación al español (ATE-S). *Bordón*, 73(1), 19–37. <https://doi.org/10.13042/bordon.2021.71417>
- Jones, B., & Iredale, N. (2010). Enterprise education as pedagogy. *Education + Training*, 52(1), 7–19. <https://doi.org/10.1108/00400911011017654>
- Krueger, N. F., & Brazeal, D. V. (1994). Entrepreneurial potential and potential entrepreneurs. *University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship*. <https://ssrn.com/abstract=1505244>
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. Por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. *Boletín Oficial del Estado*. <https://shre.ink/8cFn>
- Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo. De ordenación e integración de la Formación Profesional. *Boletín Oficial del Estado*. <https://shre.ink/8cz6>

- Lisbona, A., Palací, F., Salanova, M., & Frese, M. (2018). The effects of work engagement and self-efficacy on personal initiative and performance. *Psicothema*, 30, 89–96. <https://shre.ink/8czx>
- Lucas, B. J., & Nordgren, L. F. (2015). People underestimate the value of persistence for creative performance. *Journal of Personality and Social Psychology*, 109(2), 232–243. <https://doi.org/10.1037/pspa0000030>
- Observatorio del Emprendimiento de España. (2023). *Global Entrepreneurship Monitor. Informe GEM España 2022-2023*. Universidad de Cantabria. <https://acortar.link/LvNz5e>
- Patiño, J. D., Ruiz, A., & Pitre-Redondo, R. (2018). El emprendimiento en Colombia: Una respuesta a los retos de competitividad y desarrollo sostenible. *Revista ESPACIOS*, 39(14). <https://es.revistaespacios.com/a18v39n14/18391424.html>
- Prendes-Espinosa, P., Solano-Fernández, I. M., & García-Tudela, P. A. (2021). EmDigital to promote digital entrepreneurship: The relation with open innovation. *Journal of Open Innovation*, 7(1), Article 63. <https://doi.org/10.3390/joitmc7010063>
- Real Decreto 659/2023, de 18 de julio. Por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional. *Boletín Oficial del Estado*. <https://shre.ink/8czf>
- Resolución del Consejo de 27 de noviembre de 2009. Relativa a un marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018). 2009/C 311/01. <https://shre.ink/8czp>
- Romero-García, C. (2023). Necesidades de orientación profesional para desarrollar el emprendimiento en la universidad. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 34(3), 145–161. <https://doi.org/10.5944/reop.vol.34.num.3.2023.38897>
- Sanz Ponce, R. (2022). *Docentes y competencia emprendedora*. Dykinson. <https://shre.ink/8ckw>
- Shapero, A., & Sokol, L. (1982). The social dimensions of entrepreneurship. *University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship*. <https://ssrn.com/abstract=1497759>

Taskan, B., Junça-Silva, A., & Caetano, A. (2022). Clarifying the conceptual map of VUCA: A systematic review. *International Journal of Organizational Analysis*, 30(7), 196–217. <https://doi.org/10.1108/ijoa-02-2022-3136>